

**KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O’QUVCHILARNING TABIIY
FANLARNI O’ZLASHTIRISHDA TUSHUNCHALAR USTIDA ISHLASH**

Norova Nargiza Xalmamat qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika
instituti 13.00.02- Ta’lim va tarbiya nazariyasi va
metodikasi (boshlang’ich ta’lim) ixtisosligi I bosqich
tayanch doktoranti

norovanargiza592@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang’ich sinf o’quvchilariga tabiatga oid ilk tushunchalarning qanday tartibda o’zlashtirishi haqida fikr yuritilgan. Tushunchalarni bir biridan ajratish va umumlashtirish bo’yicha didaktik ko’rsatmalar berilgan.

Kalit so’zlar: Tabiiy fanlar, tushuncha, analiz, sintez, dars, didaktik materiallar, yosh xususiyati.

Hozirgi globallashuv zamonda tabiatga e’tibor kun sayin ortib bormoqda. Tabiat va jamiyat o’rtasidagi munosabatlarning jiddiy tus olayotgani bunga sabab bo’lmoqda. Buning oldini olish uchun esa o’sib kelayotgan yosh avlodga tabiat haqida aniq ma’lumotlar berishimiz va hayotga to’g’ri tadbiiq etishimiz lozim.

Maktabga ilk qadam qo’ygan o’quvchiga to’g’ridan-to’g’ri ma’lumotlar berish, uning motivatsiyasini yo’qotishga olib kelishi mumkin. Har bir ta’limni berish jarayoni oddiydan murakkabga qarab borish tamoyiliga asoslanganidek, avvalo, o’quvchiga tabiat haqida emas, o’zining atrof-muhiti haqida ilk tushunchalar beriladi. Sekin-asta bu tushunchalarni tabiat bilan bog’lab tushuntiriladi.

Maktab o’quvchilariga tabiat orqali ta’lim-tarbiya berishda bolaning psixik rivojlanishini, yosh xususiyatini, qobiliyatini yaxshi bilgan holda har bir kichik predmetgacha e’tibor berish kerak. O’quvchini har tomonlama tarbiyalash maktabning eng muhim vazifalaridan biridir. Bolalar tabiat haqida ilk to’liq va aniq ma’lumotlarni maktabda oladi. O’quvchilarga ta’lim berilar ekan, tabiatda bo’ladigan voqealar,

o'zgarishlar va ularning paydo bo'lishi va rivojlanishi, tabiatga ozor berayotgan kishilar haqida hayotiy misollar bilan tushuntirib berilishi kerak.

O'quvchilar atrof-muhit haqida bilim olar ekan, birinchi navbatda, o'zlari yashaydigan makondagi, o'zi tarbiyalanadigan maktab hududidagi, uning tevarak-atrofdagi o'simlik va hayvonlar bilan, tabiat elementlari bilan, iqlimi bilan tanishadilar. Buning yutuqli tarafi shundaki, bolalar o'zi ulg'ayotgan, tarbiyalanayotgan makondagi flora va fauna dunyosi bilan tanish, ular bilan har kuni duch keladi, ularning nomini bir kunda bir necha marta eshitadi. Bunday jarayonda tushunchalar o'quvchilar ongida uzoq saqlanadi. Tushuncha - narsa va hodisalarning muhim xususiyatlari, aloqalari va munosabatlarini aks ettiruvchi tafakkur shakli. Tushuncha bilish mahsulidir, bu bilish oddiydan murakkabga ko'tarila borib, eski tushunchalarni mukammallashtiradi, aniqlashtiradi va yangilarini shakllantiradi. Tushunchaning asosiy mantiqiy vazifasi biron narsani boshqa narsadan fikran ajratishdan iborat. Predmetlarning turkumlarini ajratish va bu predmetlarni tushunchada umumlashtirish tabiat qonunlarini bilishning zarur shartidir. Har bir fan muayyan tushunchalar bilan ish ko'radi, ularda bilimlar jamlanadi. Tushuncha hissiy bilish shakllaridan farq qilib, inson miyasida to'g'ridan to'g'ri aks etmaydi. U taqqoslash, analiz, sintez, abstraksiyalash, umumlashtirish kabi mantiqiy usullardan foydalangan holda hosil qilinadi. Tushunchaning shakllanishi so'z bilan bog'liq. Ular o'rtasidagi uzviy aloqadorlik tafakkur va til o'rtasidagi bog'lanishning aniq tarzda namoyon bo'lishidir.[1]

Boshlang'ich sinf uchun darsliklar o'quvchilarning yosh xususiyatlarini inobatga olib, eng sodda tushunchalar kiritilgan. Hamda bu tushunchalarni izohlab beruvchi so'zlar yordamida yanada osonlashtirilgan. Bundan ko'zlangan maqsad yosh bolalarning chalg'ib ketmasdan bir tushunchani aniq va mukammal egallashlariga imkoniyat yaratib beradi. Bolalarga odamlar mehnati tabiat atrof bilan chambarchas bog'liq ekanligini ko'rsatish g'oyat muhimdir. Shu talablarga ko'ra kichik yoshdagi o'quvchilarga:

- o'zaro bog'liqligi ochib berilgan jonli va jonsiz tabiat to'g'risida aniq bilimlar berish;

- odam organizmi va uning salomatligini saqlash to'g'risida ma'lumotlar berish;
- ularni tabiatda kuzatishlar o'tkazish uquvi va ko'nikmalari bilan qurollantirish;
- tabiatdan oqilona foydalanish va uning boyliklarini ko'paytirishga qaratilgan insonning mehnat faoliyati bilan tanishtirish;

- jonajon tabiatga muhabbat, uni muhofaza qilishga intilishni tarbiyalash kerak.[2]

Misol uchun, 1-sinf “Tabiiy fanlar” darsligining birinchi mavzusidanoq tushunchalarning o'quvchilar ongida muhrlanib qolishi uchun, izohlar orqali tushuncha yoritilgan. 1-mavzu: “Men izlanuvchiman” degan sarlavha bilan boshlangan darslikda izlanuvchi kim ekanligi va nima ish qilishlari haqida ma'lumotlar berilgan. Darslikka ko'ra, Tabiatni o'rganuvchilar- izlanuvchilardir. Izlanuvchi kuzatadi, o'lchaydi, taqqoslaydi, aniqlaydi va xulosa qiladi. Dars “Tabiatni qanday o'rganamiz?” degan savol orqali o'quvchilarga murojaat bilan boshlangan va ulardan mustaqil fikrlari so'raladi. Keyin fikrlar umumlashtirilib, o'qituvchi tomonidan to'ldirilib o'quvchilarga yetkaziladi. O'quvchilar muhitga, darsga moslashishlari uchun ularga ko'p ilmiy asosli ma'lumotlar emas, balki sodda, rang-barang rasmi ko'rgazmalardan foydalaniladi. Bu dastlabki mavzu bo'lganligi uchun e'tibor ko'proq rasmi syujetlarga qaratilgan. O'quvchilar rasmlar orqali fikrlarini aniqroq tuzadilar va ifodalab bera oladilar.

Maktab darsliklaridagi barcha ma'lumotlar uzviylik va izchillik tamoyiliga asoslangan, shu qatorida “Tabiiy fanlar” darsligi ham. Undagi tushunchalar bir birini to'ldiradi va mantiqiy davomiyligni aks ettiradi. Tushunchalarni o'zlashtirish hayotiyligi bilan bir qatorda dars jarayonida turli metodlardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi “T” harfi-T.: Davlat ilmiy nashriyoti, 2000. 801-b.
2. Nuriddinova M. I.Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi- T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi,2005. 47-b.